

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 225 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДХОДА К ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Котов В.А.

к.э.н., главный менеджер
Союза экономистов Узбекистана,
ORCID: 0000-0002-2292-7937

Шадиева Д.Х.

PhD, докторант
Ташкентского государственного
экономического университета
ORCID: 0000-0002-0226-0901

Аннотация: В комплексе мер по технологической трансформации экономики Узбекистана важное место отводится развитию промышленной кооперации между предприятиями разных стран мира. Лидирующие позиции в этой новой для Узбекистана форме интеграции промышленного потенциала занимают кооперационные связи отечественного бизнеса с предприятиями России. Учитывая, что наиболее острой проблемой на пути расширения масштабов их сотрудничества выступает проблема финансового обеспечения реализуемых проектов, в данной статье исследуются новые подходы к организации сбалансированного финансирования инновационных проектов.

Ключевые слова: промышленная кооперация, совместные предприятия, формы кооперационных связей, финансовая составляющая, деятельность участников промышленной кооперации, традиционные инструменты финансирования, инновационные инструменты финансовой поддержки предприятий, дифференцированный подход к финансированию участников промышленной кооперации, технологический суверенитет.

Annotatsiya: O'zbekiston iqtisodiyotini texnologik transformasiya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar doirasida dunyoning turli mamlakatlarining korxonalari bilan sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. O'zbekiston uchun yangi hisoblangan sanoat salohiyatini integratsiyalashning ushbu shaklida etakchi o'rinlarni mahalliy biznesning Rossiya korxonalari bilan kooperatsiya aloqalari egallab turibdi. Ularning hamkorligi ko'lamini kengaytirish yo'lidagi eng dolzarb muammo amalga oshirilayotgan loyihalarni moliyaviy ta'minlash muammosi ekanligini hisobga olib, mazkur maqola innovatsion loyihalarni moliyalashtirishni tashkil etishning yangi yondashuvlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: sanoat kooperatsiyasi, qo'shma korxonalar, kooperatsiya aloqalarining shakllari, moliyaviy komponent, sanoat kooperatsiyasi ishtirokchilarining faoliyati, an'anaviy moliyalashtirish vositalari, korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning innovatsion vositalari, sanoat kooperatsiyasi ishtirokchilarini moliyalashtirishga tabaqalashtirilgan yondashuv, texnologik suverenitet.

Abstract: In the complex of measures for the technological transformation of the economy of Uzbekistan, an important place is given to the development of industrial cooperation between enterprises from different countries of the world. The leading positions in this new form of integration of industrial potential for Uzbekistan are occupied by the cooperative ties of domestic business with Russian enterprises. Given that the most acute problem in the way of expanding the scale of their cooperation is the problem of financial support for projects being implemented, this article explores new approaches to organizing balanced financing of innovative projects.

Key words: industrial cooperation, joint ventures, forms of cooperative relations, financial component, activities of industrial cooperation participants, traditional financing instruments, innovative instruments of financial support for enterprises, differentiated approach to financing industrial cooperation participants, technological sovereignty.

ВВЕДЕНИЕ

Экономическая политика, проводимая Правительством Республики Узбекистан, нацелена на достижение долгосрочных целей и задач. В Стратегии «Узбекистан-2030» для обеспечения благосостояния населения путём устойчивого экономического роста обозначена задача «расширения кооперационных связей с территориальными предприятиями, внедрение системы активного стимулирования предприятий, налаживших промышленную кооперацию» [1]. Отмечая преимущества промышленной кооперации, следует признать, что наиболее острой проблемой на пути её расширения выступает нехватка финансовых ресурсов для реализации быстро окупаемых и апробированных проектов её участников. Поиску путей решения данной проблемы на основе использования дифференцированного подхода к выбору источников их финансирования и посвящена данная статья.

В настоящее время по объёмам вложенных инвестиций в экономику Узбекистана Россия занимает второе место. При этом её доля составляет 13,8% от общего объёма инвестиций, вложенных в экономику Республики Узбекистан. На первом месте находится Китай с долей в 23%, а далее следует Турция с 8,5%, Саудовская Аравия - 7,2%, ОАЭ - 4,8% и Германия - 3,8%. [2]

Решающим фактором в пользу развития промышленной кооперации на новом витке внешнеэкономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном следует считать исторически сложившиеся между ними экономические, социальные, культурные связи.

В качестве первых шагов на пути становления эффективной модели развития промышленной кооперации между предприятиями России и Узбекистана большая роль отводилась деятельности Межправительственной комиссии на уровне глав правительств и российских университетов. Благодаря усилиям, в которых была заложена институциональная база и сформирована нормативно-правовая база для органичной увязки интересов различных участников промышленной кооперации обеих стран.

На следующем этапе институционального укрепления механизма промышленной кооперации большое внимание было уделено структуризации используемых на практике форм и методов кооперационной деятельности, что позволило упорядочить оценку эффективности работы её различных участников и ускорить разработку соответствующей нормативно-технической базы, регламентирующей их деятельность на территории обеих стран.

Как показали результаты исследования учёных Всероссийской академии внешней торговли и Ташкентского государственного экономического университета в качестве решающих экономических факторов активизации кооперационных процессов на уровне промышленных предприятий России и Узбекистана выступают стремление к продвижению высоких технологий, инновационных машин и наукоемкого производства. Несмотря на высокую эффективность деятельности участников промышленной кооперации, одним из наиболее сложных аспектов реализации её потенциала остается проблема сбалансированного финансирования и своевременной реализации их крупных проектов.

В связи с этим особую актуальность приобретает внедрение гибкой системы финансирования, охватывающей различные категории субъектов кооперации. Для реализации её потенциала органы государственного управления России и Узбекистана уже принимают меры по расширению спектра методов поддержки предприятий, включая налоговые и таможенные льготы, субсидирование процентных ставок по кредитам, привлечение помощи международных финансовых институтов, развитие региональной инвестиционной инфраструктуры. Однако, эти меры требуют более системной работы по формированию благоприятного инвестиционного климата, что невозможно без участия экономических министерств и финансовых регуляторов обеих стран. [3]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании осуществлён SWOT анализ дальнейшего развития промышленной кооперации между предприятиями Узбекистана и России, использованы методы индукции и дедукции, статистического и структурного анализа преимуществ и недостатков развития промышленной кооперации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для всестороннего изучения процессов промышленной кооперации проведём SWOT-анализ преимуществ, недостатков, возможностей и потенциальных угроз дальнейшего развития промышленной кооперации между предприятиями Узбекистана и России.

Таблица 1. SWOT-анализ дальнейшего развития промышленной кооперации между предприятиями Узбекистана и России

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
1. Географическая близость между Узбекистаном и Россией облегчает логистику и транспортировку товаров. 2. Исторически сложившиеся экономические и культурные связи между двумя странами способствуют развитию сотрудничества. 3. Узбекистан обладает богатыми природными ресурсами, такими как газ, нефть, золото и хлопок, что может быть выгодно для взаимовыгодного сотрудничества. 4. Правительства обоих государств заинтересованы в развитии экономического сотрудничества и могут предоставлять различные льготы и поддержку. 5. Квалифицированная рабочая сила: Узбекистан имеет молодую и квалифицированную рабочую силу, что может быть привлекательным для инвесторов.	1. Многие предприятия в Узбекистане нуждаются в модернизации и обновлении технологий, что может потребовать значительных инвестиций. 2. Разные подходы в бизнес культуре и к ведению бизнеса могут вызывать недопонимание и затруднения в сотрудничестве. 3. Ограниченная информация о возможностях и условиях ведения бизнеса в обеих странах может затруднить сотрудничество. 4. Проблемы с коррупцией и сложные бюрократические процедуры могут стать препятствием для эффективного взаимодействия.
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
1. Рост спроса на продукцию: увеличение спроса на продукцию и услуги в обеих странах открывает новые рынки для предприятий. 2. Возможность участия в совместных инвестиционных проектах, особенно в области инфраструктуры и энергетики. 3. Участие в международных торговых соглашениях может облегчить доступ к новым рынкам. 4. Совместная работа может способствовать обмену технологиями и инновациями между странами, технологической трансформации.	1. Изменения в экономической и геополитической ситуации могут негативно сказаться на сотрудничестве. 2. Другие страны также заинтересованы в развитии сотрудничества с Узбекистаном, что может привести к усилению конкуренции. 3. Смена власти или изменения в законодательстве могут повлиять на условия ведения бизнеса. 4. Колебания цен на сырьевые товары могут повлиять на экономическую целесообразность совместных проектов.

Такие преимущества промышленной кооперации, как географическая близость и сложившиеся устойчивые связи между двумя странами создают благоприятные условия для развития кооперации. Существует значительный потенциал для использования возможностей, таких как рост спроса на продукцию и совместные инвестиционные проекты. Это требует активного поиска и реализации новых идей и инициатив. Однако для успешного сотрудничества необходимо обратить внимание и на слабые стороны. Модернизация предприятий в Узбекистане и преодоление бюрократических барьеров являются ключевыми факторами для повышения привлекательности рынка. Угрозы, такие как экономическая нестабильность и политические риски, требуют разработки стратегий управления рисками. Необходимо предусмотреть механизмы защиты инвестиций и адаптации к изменениям в экономической среде. При этом необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии развития, которые учитывают как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на сотрудничество.

Результаты проведенного исследования показали, что предприятия каждой отрасли промышленности требует использования специфических инструментов финансирования, что накладывает ответственность на отраслевые и региональные органы управления, которые должны ориентироваться не только на контроль за освоением ресурсов, но и на поиск оптимального их сочетания в зависимости от направлений вложения инвестиций.

Так, в атомной энергетике наибольшую эффективность обеспечивает использование централизованных фондов развития, средств национальных инвестиционных программ или межгосударственной технической помощи. В частности, учитывая значимость проекта первой атомной электростанции в Центральной Азии, Госкорпорация «Росатом» уже инициировала формирование собственного фонда в объеме 500 млн. долларов США. [4]

Холдинговая компания «Узбекнефтегаз» планирует использование механизмов программ IPO, позволяющих привлекать капитал с открытых финансовых рынков. Однако, это требует тщательной подготовки к выходу на международные инвестиционные площадки и качественного нового уровня прозрачности результатов финансовой деятельности.

Предприятия машиностроительного комплекса ориентированы преимущественно на долгосрочные банковские кредиты, лизинг, проектное финансирование, а в отдельных случаях, на средства венчурных фондов.

Проекты в сфере транспортно-логистического комплекса реализуются преимущественно за счет займов, кредитов или ссуд Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции или ВТО.

Специфические проекты агропромышленного комплекса требуют применения смешанных схем, включающих синдицированные инвестиционные кредиты, лизинговые соглашения, факторинг, средства фондов поддержки аграрного сектора.

Проекты, реализованные в сфере IT-парков и промышленных зон, демонстрируют всё более активное использование венчурного капитала, инструментов зелёного инвестирования, сделок слияния и поглощения, а также инструменты криптовалюты.

Проекты в сферах образования и подготовки кадров опираются на гранты Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, целевые и бюджетные ассигнования, гранты международных образовательных программ, а также средства благотворительных фондов и спонсоров.

Промышленная кооперация имеет множество преимуществ, например, совместное производство позволяет снизить затраты на единицу продукции за счет увеличения объемов производства и более эффективного использования ресурсов. Кроме того, кооперация с другими предприятиями может открыть доступ к новым рынкам и клиентам, что способствует увеличению продаж и доходов. Объединение усилий различных компаний может привести к созданию синергетического эффекта, когда общий результат превышает сумму индивидуальных результатов. Эти преимущества делают промышленную кооперацию важным инструментом для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Рисунок 1. Преимущества промышленной кооперации

Как показал анализ международного и отечественного опыта, эффективная финансовая помощь субъектам промышленной кооперации невозможна без надёжной институциональной поддержки со стороны государства, особенно в вопросах создания благоприятного инвестиционного климата, защиты прав иностранных инвесторов, а также продвижения производимой продукции на зарубежные рынки товаров и услуг. [5]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение дифференцированного подхода к финансированию проектов промышленной кооперации позволит ускорить реализацию их потенциала, окажет положительное влияние на процессы технологической трансформации ключевых отраслей экономики Узбекистана и России. Ожидаемая эффективность от предложенного дифференцированного подхода к финансированию ключевых проектов промкооперации выразится в запуске новых производственных мощностей, росте экспортного потенциала, создании высокооплачиваемых рабочих мест, а также повышении жизненного уровня народов обеих стран.

Правильно организованный механизм промышленной кооперации в сочетании с хорошо продуманной системой инвестиционного взаимодействия между его участниками способны стать эффективными средствами в борьбе за технологическое лидерство и качественно новый уровень устойчивости экономик России и Узбекистана.

Конечными результатами возросших масштабов промышленной кооперации для Узбекистана станут доступ к инвестиционным ресурсам российского бизнеса, высокая прибыль от быстро окупаемых проектов, связанных с наращиванием экспортного потенциала страны или освоением выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции, реализуемой в странах Центральной Азии.

Постоянное увеличение числа участников и расширение масштабов реализации различных видов промкооперации в индустриальном секторе Узбекистана должно позитивно отразиться на росте таких ключевых показателей макроэкономического развития национальной экономики, как наращивание экспортного потенциала и рост объема выпуска импортозамещающей продукции.

Конечными результатами возросших масштабов промышленной кооперации для её участников должно стать продвижение их инновационных технологий, машин и оборудования на ёмких рынках Узбекистана, организация быстрокупаемых проектов по выпуску экспортной продукции с последующей её реализацией на зарубежных рынках, а также освоение выпуска импортозамещающей продукции, реализуемой на рынках Центральной Азии.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан-2030» от 11 сентября 2023 года;
2. Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Т.: Статистика, 2024 год;
3. Зиядуллаев У.С. Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан// Российский внешнеэкономический вестник. – 2018, № 7, с. 62-74;
4. Глазьев С.Ю. Управление развитием систем хозяйствования в государствах Евразии. - СПб: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. С. 142-146
5. Шарипов К.А. Узбекистан и ЕАЭС: преимущества и недостатки// Труды Евразийского научного форума – СПб: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2021, с. 340-346.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»» от 30 января 2025 года.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
